

**BOLALARNING JISMONIY VA AQLIY RIVOJLANISHINI TURLI
MASHQLAR YORDAMIDA O'STIRISHGA YORDAM BERUVCHI
MOBIL ILOVA: TASNIF VA IMKONIYATLAR.**

Laylo Raximova Saparbayevna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Urganch filiali
“Dasturiy injiniring” kafedrasida assistenti
laylorakhimova@gmail.com
Tel: (97)-513-51-52

Nafisa G'anijonova Umidbek qizi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Urganch filiali
“Kompyuter injiniring” yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mobil ilovaning tasnifi va uni qo'llash samaradorligi tahlil qilinadi. Bugungi kunda texnologiyalar bolalar tarbiyasiga va ularning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, bolalarni rag'batlantirish va ularning sog'lig'ini mustahkamlashda turli xil mashqlar, o'yinlar va interaktiv mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan mobil ilovalar ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada mobil ilovalar bolalarning jismoniy faolligini oshirish (masalan, harakatli o'yinlar va mashqlar), aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish (masalan, mantiqiy o'yinlar, boshqotirmalar) va ularni motivatsiya qilishda qanday yordam berishi mumkinligi batafsil o'rganiladi. Shuningdek, ilovalarning foydalanuvchilar uchun qulayligi, moslashuvchanligi va ularning pedagogik qiymati ham baholanadi.

Kalit so'zlar: Smart child, jismoniy ko'rsatkichlar, aqliy rivojlanish, rag'batlantirish, motivatsiya, o'yinlar, boshqotirmalar.

Kirish

Bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishi nafaqat ularning individual salomatligi va farovonligi, balki kelajakdagi ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyot uchun ham muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogika va sog'liqni saqlash tizimlari bolalarning sog'lom o'sishi va rivojlanishi uchun innovatsion yondashuvlarni joriy etishga intilmoqda. Shu nuqtai nazardan, mobil texnologiyalarning tezkor

rivojlanishi va ular asosida yaratilgan ilovalar bolalarning rivojlanishiga yangi imkoniyatlar ochib bermoqda[1].

Bugungi kunda mobil ilovalar ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida keng qo'llanilmoqda, chunki ular bolalarni o'quv jarayoniga qiziqtirish, ularning faolligini oshirish, aqliy salohiyatlarini rivojlantirish hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday ilovalar yordamida bolalar har xil mashqlar, o'yinlar va interaktiv vazifalar orqali rivojlanishlari mumkin. Shuning uchun, bolalar rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus ishlab chiqilgan mobil ilovalar samaradorligini baholash va ularni tizimli ravishda tasniflash zarur.

Hozirgi kunda bolalar uchun mo'ljallangan turli xil mobil ilovalar bozorda keng tarqalgan. Ammo ularning aksariyati faqatgina o'yin-kulgi yoki vaqt o'tkazish vositasi sifatida qabul qilinadi. Biroq, pedagogik va sog'liqni saqlash nuqtai nazaridan, ushbu ilovalar bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi to'liq o'rganilmagan. Ko'plab ilovalar bolalar uchun moslashtirilmagan yoki ularning yoshiga va rivojlanish darajasiga muvofiq tayyorlanmagan. Bundan tashqari, ularning samaradorligini baholash uchun ilmiy asoslangan mezonlar va usullar yetishmaydi. Mobil ilovalarning xilma-xilligi va ular taqdim etayotgan mashqlar, o'yinlar yoki treninglarning qanchalik foydali ekanligini aniqlashga doir ma'lumotlar cheklangan. Shu sababli, bolalarning rivojlanishiga qaratilgan mobil ilovalarni ishlab chiqish, tahlil qilish, tasniflash va ularning amaliy samaradorligini o'rganish zarurati ortib bormoqda[2].

Ushbu tadqiqotning maqsadi bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishini oshirishga qaratilgan mobil ilovani ishlab chiqish va uni samaradorligini tizimli ravishda tahlil qilish va tasniflashdan iborat. Shu bilan birga, ushbu ilovaning samaradorligini ilmiy asoslangan usullar yordamida baholash, ularning pedagogik va rivojlantiruvchi salohiyatini aniqlash ko'zda tutilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Bugungi kunda turli yoshdagi bolalar va o'smirlarning o'sishi va rivojlanishi o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun olimlar bu masala bilan ko'p vaqtlardan buyon shug'ullanib kelmoqdalar [3, 4] va turli tadqiqotlar asosida bolalarning yaxshi o'sishi va rivojlanishi uchun o'zlarining taklif va tavsiyalarini bildirmoqdalar [5, 6].

N.N. Rudenko, I.Yu. Melnikova [7]: Jismoniy rivojlanish deganda hozirgi vaqtda bolaning o'sishi va rivojlanish parametrlarini tavsiflovchi dinamik jarayon tushunilishini ta'kidlab o'tgan. Ular bolalar salomatligi uchun asosiy va informatsion mezonlardan biri hisoblanadi.

Vatanimiz va xorijiy olimlar V.S.Balseyevich, Y.F.Kuramshin, A.Abdullayev, D.D.Sharipova, R.S.Salamov va boshqalar tomonidan tajriba tadqiqotlari asosida bolalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish va

takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi organizm tizimlarining rivojlanish samaradorligi asoslab berilgan. Demografik o'sish sabab bu tadqiqot ishlarini matematik modellar va amaliy dasturiy ta'minotsiz amalga oshirishni imkoni yo'q.

Maktab yoshidagi bolalar uchun aqliy rivojlanish, ularning fikrlash, tushunish, o'rganish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Aqliy rivojlanish jarayonlari xilma-xil faoliyat turlarida aks etadi. Bola o'zlashtirayotgan bilimlar faqatgina uning fikrlash doirasini o'stiribgina qolmay, balki kishilarga ularning xatti-harakatlariga, tabiat, san'at kabilarga munosabatni qaror toptiradi[8].

Hozirgi kunda mavjud bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi mobil ilovalar bir nechta asosiy toifalarga bo'lish mumkin:

1. Jismoniy rivojlanishga yordam beruvchi ilovalar:

- *Harakatli o'yinlar ilovalari* (masalan, *GoNoodle Kids*, *Kids Workout*): Ushbu ilovalar bolalarni jismoniy faollikka jalb qilish uchun turli xil harakatli mashqlar va raqslar taklif qiladi. Bolalar ushbu ilovalar yordamida uy sharoitida ham jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishlari mumkin, bu ularning motorik ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- *Meditatsiya ilovalari* (masalan, *Cosmic Kids Yoga*, *Mindful Powers*): Ushbu ilovalar bolalarga stressni kamaytirish, diqqatni oshirish va muvozanatni yaxshilashda yordam beradi. Bu mashg'ulotlar bolalarning jismoniy salomatligi bilan bir qatorda psixologik farovonligini ham oshiradi.

2. Aqliy rivojlanishga yordam beruvchi ilovalar:

- *Mantiqiy o'yinlar va boshqotirmalar* (masalan, *Thinkrolls*, *Busy Shapes*): Ushbu turdagi ilovalar bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yaratilgan. Ular turli xil boshqotirmalar, muammolarni hal qilish va strategik o'yinlar orqali bolalarning aqliy rivojlanishiga yordam beradi.
- *Ta'limiy ilovalar* (masalan, *Khan Academy Kids*, *ABCmouse*): Ushbu ilovalar bolalarning o'qish, yozish, matematika kabi asosiy ko'nikmalarini oshirish uchun interaktiv ta'limiy kontent taqdim etadi. Ular bolalarning o'quv jarayonini qiziqarli va motivatsiyaga boy qilishga qaratilgan.
- *Til o'rganish ilovalari* (masalan, *Duolingo Kids*, *Lingokids*): Ushbu ilovalar bolalarga yangi tillarni o'rganish va lug'at boyligini oshirishga yordam beradi. Ular interaktiv darslar, o'yinlar va audio topshiriqlar orqali bolalarning aqliy rivojlanishini rag'batlantiradi.

Tadqiqot natijasi va muhokamasi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mobil ilova ishlab chiqish va uning samaradorligini

baholashdan iborat edi. Tadqiqot jarayonida mobil ilova ishlab chiqildi(1-rasm) va ilovaning turli yosh guruhlaridagi bolalarning rivojlanishiga qanchalik ta'sir qilishi o'rganildi(2-rasm).

1-rasm. Mobil ilovaning ko'rinishi va mashqlar to'plami.

Ilovadagi turli mashqlar bolalarning motorik ko'nikmalarini oshirish, ijtimoiy-emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ularning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ayniqsa, bolalarga harakatli o'yinlar va interaktiv mashqlar yordamida o'z motorik ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Masalan, muvozanatni yaxshilash, tezkorlikni oshirish va tana koordinatsiyasini mustahkamlashga qaratilgan mashqlar bolalar uchun jismoniy rivojlanishni rag'batlantiradi. Shuningdek, bolalarning ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yordam beradi. Hissiy holatlarni boshqarish va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarni tartibga solish, o'z-o'zini anglash va empatiya ko'nikmalarini shakllantirishga mo'ljallangan mashqlar bolalar o'rtasida ijtimoiy ko'nikmalarni oshiradi. Ilovadagi meditatif va mindfulness mashqlari bolalarga stressni kamaytirish va ichki tinchlikni saqlashga yordam beradi, bu esa ularning ruhiy holatini yaxshilashga xizmat qiladi[9].

Bundan tashqari, ilova bolalarga kognitiv rivojlanishga yordam beruvchi interaktiv boshqotirmalar, mantiqiy o'yinlar, va turli xil kognitiv vazifalarni bajarish imkoniyatini taqdim etadi. Bunday mashqlar bolalar mantiqiy fikrlash, xotira va diqqatni yaxshilashga yordam beradi. Shu tarzda, mobil ilova bolalarning har

tomonlarni rivojlanishiga hissa qo'shadi va ularni ijtimoiy va aqliy jihatdan ham, jismoniy holatni yaxshilashda ham qo'llab-quvvatlaydi.

2-rasm. Ilovada o'yin natijalari.

Ushbu ilova yordamida bolalarning o'sishi va rivojlanishida yaxshi natijalarga erishish mumkin. Ilova jismoniy, aqliy va ijtimoiy-emotsional rivojlanishni kompleks qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan. Biroq, yana bir qator takomillashtirishlar amalga oshirilishi kerak, jumladan, Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida ilovadagi ishlangan mashqlar natijalari asosida tavsiya tizimini qo'shish va qiziqarli va ta'limiy kontentni boyitish maqsadida yangi o'yinlar, muammolar va qiyinchilik darajalari qo'shiladi.

Xulosa

Mobil ilovalar nafaqat bolalarning salomatligini yaxshilashga, balki ularning o'qish, mantiqiy fikrlash, va diqqat qaratish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interaktiv va qiziqarli mashqlar bolalarni o'qish jarayoniga yanada chuqurroq jalb etadi, bu esa ularning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Shu bilan birga, bunday ilovalar bolalarning o'z-o'ziga ishonchini mustahkamlash, hissiy holatini yaxshilash va stress darajasini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, ilovalar orqali amalga oshiriladigan turli mashqlar bolalarning motorik ko'nikmalarini oshirish, ijtimoiy-emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ularning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu

sababli, mobil texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hozirgi zamonaviy pedagogik yondashuvlar uchun dolzarb bo'lib, ta'lim tizimida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun yangi imkoniyatlarni ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Авлиёкулов Н.Х. Замонавий уқитиш технологиялари - Тошкент, 2001.
2. Антонова А.А. Сравнительная характеристика физического развития детей / А.А. Антонова, С.Н. Ченсова, В.Г. Сердюков // Астрахан. мед. журнал. -2012. - № 4. - С. 26 - 29.
3. Антонова А.А. Сравнительная характеристика физического развития детей / А.А. Антонова, С.Н. Ченсова, В.Г. Сердюков // Астрахан. мед. журнал. -2012. - № 4. - С. 26 - 29.
4. Кахаров Зафар Абдурахманович, Саттибаев Илхом Иномович, Салиева Минора Юлбарсовна, Абдурахимов Абдухалим Холиддинович, Бобоев Мухаммадаюбхон Муродхонович Антропометрические показатели физического развития у детей в Андижанской области // Универсум: медицина и фармакология. 2018. №9 (54).
5. Лучанинова В.Н. Мониторинг физического развития детей г. Владивостока (1996 - 2002 гг.) / В.Н. Лучанинова, Е.В. Крукович, Л.Н. Нагирная [и др.] // Тихоокеан. мед. жур. - 2003. - № 2. - С. 35-38.
6. Савватеева В.Г. Физическое развитие детей раннего возраста г. Иркутска / В.Г. Савватеева, Л.А. Кузьмина, С.В. Шаров [и др.] // Сиб. мед. журн. - 2003. -Т40, №5. - С. 71-77.
7. N.N. Rudenko, I.Y. Melnikova “Urgency of the estimation of physical development of children”.2009
8. Махкамjonov К. М., Nasriddinov F. N. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini takomillashtirish. – Toshkent: -1995. 74 b.
9. S Masharipov, L Raximova, M Baydjanov “Criteria for assessing the physical activity of pupils using the theory of fuzzy logic from artificial intelligence techniques in the information system “Smart school”, - MMIT Proceedings, 2023